

Representaciones sociales e imagen urbana en espacios periurbanos

Un enfoque desde los sistemas complejos autoorganizados en la zona de Cotapachi

Jaime Juan Antonio **Alzérrea Pérez**

Universidad Mayor de San Simón • Bolivia
ja.alzerrea@umss.edu

<https://orcid.org/0009-0008-5142-1696>

Resumen

Este estudio analiza las representaciones sociales del territorio en Cotapachi-Quillacollo, Cochabamba (Bolivia), articulando la teoría de sistemas complejos autoorganizados con los enfoques de Serge Moscovici, Denise Jodelet y la imagen urbana de Kevin Lynch. Mediante una metodología de Investigación Acción Participativa (IAP), se aplicaron entrevistas, mapas mentales y talleres comunitarios para comprender cómo los habitantes perciben y significan su entorno. Los resultados muestran que la comunidad organiza su imagen territorial en torno a sendas, bordes, nodos e hitos (según Lynch), atribuyéndoles significados ligados a seguridad, identidad y memoria colectiva. Se observó una clara distinción entre espacios seguros y peligrosos, asociada a la infraestructura y a la confianza en la gobernanza local. También se evidenció que los servicios ecosistémicos urbanos (áreas verdes y cuerpos de agua) influyen en la calidad de vida y en la percepción ambiental. El estudio subraya la necesidad de enfoques interdisciplinarios para la planificación urbana, destacando que la percepción y representación social del territorio deben incorporarse en el diseño de políticas públicas más inclusivas, sostenibles y contextualizadas.

Palabras clave: Representaciones sociales, percepción, imagen urbana, apropiación territorial, sistemas autoorganizados complejos.

Abstract

This study examines the social representations of territory in Cotapachi-Quillacollo, Cochabamba (Bolivia), integrating the theory of self-organized complex systems with the approaches of Serge Moscovici, Denise Jodelet, and Kevin Lynch's concept of urban image. Through a Participatory Action Research (PAR) methodology, interviews, mental mapping exercises, and community workshops were conducted to understand how local inhabitants perceive and assign meaning to their environment. The findings reveal that the community organizes its territorial image around paths, edges, nodes, and landmarks (as defined by Lynch), assigning meanings related to security, identity, and collective memory. A clear distinction was observed between spaces perceived as safe and those perceived as unsafe, which was closely associated with the availability of infrastructure and trust in local governance. Furthermore, the presence of urban ecosystem services (such as green areas and water bodies) was found to significantly influence both quality of life and environmental perception. The study highlights the need for interdisciplinary approaches in urban planning, emphasizing that social perception and representation of territory should be incorporated into the design of more inclusive, sustainable, and context-sensitive public policies.

Keywords: Social representations, Perception, Urban image, Place appropriation, Complex self-organized systems

Introducción

Bolivia atraviesa transformaciones territoriales complejas debido a la urbanización acelerada y el cambio sociocultural. La expansión urbana ha generado zonas híbridas entre lo rural y lo urbano. Comprender cómo los habitantes representan su entorno es clave para orientar políticas territoriales. Las representaciones sociales (Moscovici, Jodelet) explican cómo los grupos valoran y actúan sobre el espacio, mientras que la imagen urbana (Lynch) describe cómo lo perciben mediante sendas, bordes, nodos e hitos. Integrar ambas permite abordar lo periurbano desde lo simbólico y lo morfológico.

La Región Metropolitana Kanata, creada en 2003, agrupa siete municipios y refleja décadas de migración campo-ciudad. Este crecimiento ha generado presiones sobre los recursos, la movilidad y la gobernanza. Cotapachi, dentro de Quillacollo, es un ejemplo claro del periurbano: combina usos rurales y urbanos, urbanización informal, comunidades campesinas, conflictos ambientales y presencia militar. Las representaciones sociales y la imagen urbana revelan tensiones entre grupos (campesinos y nuevos residentes) y permiten entender la configuración física y simbólica del espacio.

Este estudio, muestra cómo los habitantes representan su territorio articulando estas nociones con la teoría de sistemas complejos. La expansión informal sin planificación ha generado un uso caótico del suelo. La Investigación Acción Participativa IAP, como instrumento, permitió generar consensos y captar visiones locales en un entorno fragmentado. Cotapachi se consolida como un laboratorio territorial donde conviven identidades rurales y demandas urbanas. Los mapas colectivos y talleres revelaron tensiones, pero también acciones posibles hacia una planificación participativa, sostenible y replicable en otras periferias bolivianas.

El presente artículo se centra en el estudio del territorio periurbano de Cotapachi como escenario de disputas, apropiaciones simbólicas y transformaciones emergentes que no responden a planificación centralizada. A partir de la pregunta: ¿cómo se construyen, negocian y confrontan las representaciones sociales del territorio en contextos de expansión informal y gobernanza débil?, se plantea una lectura crítica del espacio desde las trayectorias diferenciadas de comunarios, migrantes y actores institucionales.

Más allá de la configuración física, interesa analizar los modos en que el territorio es vivido, representado y disputado simbólicamente, articulando componentes de seguridad, identidad y memoria colectiva. En un contexto marcado por la urbanización fragmentaria, el abandono estatal y la presencia militar, Cotapachi emerge como un nodo conflictivo, altamente representativo del periurbano boliviano.

1. Enfoque teórico integrador

La combinación de enfoques sobre la complejidad territorial, las representaciones sociales y la imagen urbana permiten una mirada interdisciplinaria al espacio periurbano. Desde los sistemas complejos autoorganizados, el territorio se entiende como dinámico, donde patrones emergen de interacciones locales sin control central. Esta visión permite interpretar procesos espontáneos como asentamientos informales y cambios en el uso del suelo en Cotapachi, superando visiones lineales. El enfoque psicosocial de las representaciones sociales aporta el análisis de los significados colectivos atribuidos al espacio: cómo se percibe un sendero, un límite o un nodo. La imagen urbana de Kevin Lynch articula estas dimensiones al identificar elementos espaciales que estructuran mentalmente el territorio. Esta integración ofrece herramientas para estudiar además a la peri urbanización de forma holística, conectando lo físico con lo simbólico.

1.1 Sobre el espacio periurbano: un territorio híbrido y en disputa

El periurbano es un espacio híbrido donde se difuminan los límites entre campo y ciudad (Ascher, 1995; Donadieu, 2003). François Ascher lo describe como un ámbito de multi-residencialidad, movilidad extendida y tiempos fragmentados, en el que coexisten prácticas urbanas y rurales. Pierre Donadieu destaca que el suelo periurbano ha adoptado funciones ecológicas y recreativas, generando "nuevas ruralidades". Mientras que el urbanismo tradicional consideraba al periurbano un espacio transitorio, enfoques recientes lo valoran como territorio autónomo con innovaciones sostenibles, como eco-barrios y huertos urbanos. Lejos de ser mera periferia, es un espacio con identidad propia. Este territorio también es escenario de disputas por intereses contrapuestos: urbanización, conservación rural, especulación y bienes comunes (Svampa, 2008). Estas tensiones generan segregación, degradación ambiental y pérdida de identidad. Como señala Milton Santos (1994), conviven distintas territorialidades: campesinos, residentes urbanos y actores económicos.

En síntesis, el periurbano es un espacio complejo, con múltiples significados según el grupo social. Reconocer su heterogeneidad es clave para su análisis y gestión.

Mirada a experiencias recientes sobre Espacios Periurbanos en Europa, Estados Unidos, Latinoamérica y Bolivia

Los espacios periurbanos son áreas de transición entre la ciudad y el campo, surgidas de la expansión urbana más allá del límite urbano consolidado. En años recientes (2019-2024) se ha intensificado el estudio de estos espacios por su relevancia en la planificación urbana y en los conflictos socioambientales asociados. A continuación, se analiza comparativamente la situación periurbana en Europa, Estados Unidos, Latinoamérica y Bolivia, destacando los desafíos actuales en ordenamiento territorial y conflictos socioambientales, con apoyo de referencias académicas recientes.

Entre la ciudad compacta y la nueva ruralidad

En Europa, los espacios periurbanos han generado visiones contrapuestas. Algunos planificadores los ven como suburbios dispersos a reconectar con la ciudad compacta, mientras otros destacan su potencial para el desarrollo sostenible. Aunque la planificación tradicional buscó frenar la dispersión, hoy se valora al periurbano por sus formas innovadoras de habitar, como mercados agrícolas y bosques recreativos, que mezclan servicios urbanos con entorno rural. Habitantes y autoridades buscan así un modelo más sostenible que articule ciudad y campo. Los desafíos actuales incluyen controlar la expansión, mejorar transporte y reducir el uso del coche. Persisten conflictos socioambientales por proyectos que amenazan suelos

agrícolas, como mostró la protesta de los "chalecos amarillos" en Francia (2018), reflejando el descontento periurbano frente a políticas climáticas percibidas como injustas (Garnier, 2019).

Claire Aragau, geógrafa en la Universidad Paris Nanterre y experta en urbanismo, analiza el periurbano francés como un espacio dinámico y complejo desde una perspectiva socioespacial crítica. Su artículo en *Géocoñfluences* (Aragau, 2018), plantea que el periurbano no es una anomalía urbana, sino una construcción social, política y cultural.

- Primero, se presenta como escenario de contradicciones del capitalismo urbano: accesibilidad con exclusión, flexibilidad con vulnerabilidad, y naturalidad con artificialidad.
- Segundo, permite repensar el "habitar", superando la dualidad urbano-rural y proponiendo una visión afectiva y relacional del territorio.
- Tercero, llama a evitar visiones urbano-céntricas y a comprender el periurbano como un espacio político disputado, donde actores locales negocian su transformación.
- Cuarto, resalta el paisaje como mediador simbólico y funcional en estas configuraciones híbridas, soporte de memorias, prácticas y proyectos.

Este artículo, invita a no subestimar estos márgenes urbanos: allí emergen nuevas formas de territorialidad, resiliencia y construcción social. Este enfoque ofrece una visión crítica sobre los espacios periurbanos, reconociendo su potencial y proponiendo herramientas teóricas para comprender su especificidad. El periurbano ya no es un "no lugar", sino un objeto político, social y ecológico relevante.

En suma, Europa debate cómo equilibrar la protección ambiental con las aspiraciones residenciales en sus periferias, reconociendo al periurbano como parte integral de la ciudad-región.

Suburbanización, planificación y riesgos ambientales

En Estados Unidos, el periurbano se identifica con la expansiva suburbanización de las últimas décadas: desarrollos de baja densidad, zonificación unifamiliar extensiva y fuerte dependencia del automóvil. Este patrón fue facilitado por regulaciones de suelo flexibles y ha generado altos impactos ambientales y sociales. Ya son evidentes los costos de esta dispersión: elevadas emisiones de carbono per cápita por el uso vehicular y pérdida acelerada de suelos rurales. La planificación enfrenta el reto de reconducir el crecimiento periférico; surgen políticas de "crecimiento inteligente" que buscan densificar y diversificar la vivienda, corrigiendo décadas de zonificación excluyente (Wesseler, 2025). No obstante, persisten conflictos en las franjas periurbanas de EE.UU. La expansión residencial sobre la interfaz urbano-forestal agrava el riesgo de incendios, mostrando el choque entre desarrollo suburbano y seguridad ambiental. Asimismo, propuestas de densificación en suburbios a menudo encuentran oposición vecinal, reflejando la tensión entre los objetivos regionales de sostenibilidad y las preferencias locales. El caso estadounidense ilustra la dificultad de transformar un modelo disperso arraigado, que exige reformas integrales para lograr periferias más sostenibles y resilientes al clima (Guo, Y. et al., 2023).

Periferias informales y disputas por recursos

En América Latina, las periferias urbanas crecen de forma acelerada y desordenada, con predominio de asentamientos informales junto a pocos desarrollos formales. Esto produce una fuerte fragmentación socioespacial: coexisten comunidades acomodadas con asentamientos precarios, generando disparidades extremas e incluso gentrificación periférica. La débil presencia estatal en estas áreas se traduce en carencia de servicios básicos (agua, saneamiento, transporte) y ocupación de zonas ambientales frágiles.

La expansión urbana suele avanzar sobre suelos agrícolas y áreas naturales sin control, provocando pérdida de biodiversidad y mayor riesgo de desastres (Aguilera Maldonado, et al., 2024). En este contexto, los conflictos socioambientales son frecuentes. Se han documentado numerosos casos recientes. Por ejemplo, la presión de la ciudad sobre cinturones agrícolas en metrópolis como São Paulo genera disputas que comprometen la producción alimentaria local al competir el uso urbano con el rural en el periurbano (Torre, A., & Fonseca, 2023).. Frente a estos retos, resulta crucial integrar las periferias informales a la planificación metropolitana con criterios de inclusión social y sostenibilidad ambiental. Las experiencias latinoamericanas recientes subrayan la urgencia de políticas territoriales integrales y participación comunitaria para mitigar la conflictividad inherente al crecimiento urbano informal.

Expansión urbana

Lo periurbano en Bolivia se entiende como una zona de transición “rural pero aún no urbana”, con rasgos de ambos contextos. Aunque Sudamérica es altamente urbanizada, Bolivia destaca por tener una menor urbanización relativa, pese a registrar una de las tasas de urbanización más rápidas del continente. Cerca del 70% de la población urbana se concentra en cuatro áreas metropolitanas: Santa Cruz, La Paz-El Alto y Cochabamba, evidenciando que la expansión de sus periferias ha sido clave en el proceso de urbanización nacional (Jokinen, 2018). El crecimiento periurbano en las principales metrópolis bolivianas ha sido predominantemente horizontal, de baja densidad y fuera de la planificación urbana, guiado por dinámicas especulativas en el mercado informal de tierras. Ledo García (2022) destaca que este crecimiento fue “extremadamente especulativo”, expandiendo sin control las periferias urbanas. Este fenómeno se vincula con las migraciones campo-ciudad del siglo XX y XXI, destacando el flujo femenino desde el Altiplano hacia los periurbanos, en busca de mejores condiciones de vida, dando lugar a barrios de identidad campesina-migrante y urbano-popular.

Las consecuencias de este modelo segregado son evidentes: las familias más pobres se concentran en los cinturones periurbanos con viviendas autoconstruidas y servicios básicos deficientes. En contraste, los sectores de mayores ingresos viven en zonas centrales o suburbanas consolidadas, profundizando la desigualdad socioespacial (Ledo, 2022). Este contraste entre la ciudad “formal” y las periferias autogestionadas conecta con la noción de la ciudad dual, identificada en Santa Cruz de la Sierra y otras urbes bolivianas, donde coexisten una ciudad moderna y próspera con una periferia marginada y desatendida (Céspedes, 2006) . En La Paz, el crecimiento urbano y la urbanización del agua en el Macrodistrito Sur. Denota una expansión urbana, a menudo informal, superando la capacidad de las infraestructuras existentes, generando tensiones en el acceso al agua potable y evidenciando la necesidad de una planificación más integrada y sostenible (Perales Miranda, 2024) . En Sacaba Cochabamba, se destaca los desafíos que las áreas periurbanas representan para la planificación urbana tradicional, con una ausencia de reconocimiento formal de estas zonas en las políticas públicas y la necesidad de adaptar los enfoques de planificación para abordar sus complejas realidades (Goldstein, 2020). En Cochabamba, otro estudio reciente examina cómo las comunidades periurbanas desestabilizan las divisiones tradicionales de clase y etnia, reflejando las complejidades crecientes en la política social urbana (Wade, et al., 2024) . Además, un análisis comparativo entre Cochabamba y Medellín identifica problemáticas territoriales derivadas de procesos de ocupación en la periferia urbana, resaltando la necesidad de estrategias de planificación que consideren las particularidades locales y las dinámicas de ocupación informal (Gavina & Velasco, 2025).

Estos estudios coinciden en la urgencia de reconocer y abordar las especificidades de las zonas periurbanas en Bolivia, promoviendo políticas públicas inclusivas y sostenibles que integren las dimensiones sociales, ambientales y económicas de estos espacios en transformación. La comprensión del periurbano boliviano exige abordar simultáneamente sus dimensiones físicas (espaciales), sociales (representaciones,

Dimensión / Región	Características clave	Principales desafíos
Concepto general del periurbano	Territorio híbrido, en disputa, con múltiples territorialidades. Espacio complejo que integra prácticas rurales y urbanas, funciones ecológicas y recreativas.	Reconocer su heterogeneidad y complejidad para una planificación adecuada y sensible.
Europa	Tensiones entre ciudad compacta y ruralidades emergentes. Conflictos por suelo agrícola. Periurbano visto como objeto político, social y ecológico.	Controlar la dispersión, proteger suelos agrícolas, mejorar movilidad sostenible, evitar enfoques urbano-céntricos.
Estados Unidos	Suburbanización extensiva, zonificación excluyente, dependencia del coche. Riesgos ambientales crecientes como incendios. Debate sobre densificación y crecimiento inteligente.	Reducir impacto ambiental, gestionar interfaz urbano-forestal, superar resistencias a reformas estructurales.
Latinoamérica	Crecimiento informal, fragmentación socioespacial, carencia de servicios. Conflictos por uso del suelo y presión sobre cinturones agrícolas (São Paulo). Necesidad de planificación inclusiva.	Incorporar periferias informales a políticas metropolitanas con equidad y sostenibilidad.
Bolivia	Expansión informal sin planificación. Alta segregación socioespacial. Migración campo-ciudad, autoconstrucción, identidad campesina-migrante.	Superar la dualidad ciudad formal/informal. Reconocer el periurbano como territorio autónomo, diverso y en transformación.

Cuadro 01
Cuadro Síntesis del Espacio
Periurbano y sus Expresiones
Regionales

Elaboración propia

identidades) y de gobernanza (autoorganización vs. planificación), dado que en la periferia urbana convergen procesos de urbanización informal, construcción social del espacio y emergencia de nuevos órdenes que desafían las categorías establecidas de lo urbano y lo rural.

Aunque con particularidades regionales, los espacios periurbanos comparten el desafío de equilibrar el crecimiento urbano con la sustentabilidad ambiental y la equidad social. En Europa se revaloriza la periferia con enfoques sostenibles; en EE.UU. se intenta corregir el modelo suburbano disperso; en Latinoamérica y Bolivia se busca integrar las periferias informales al planeamiento formal. En todos los casos, lograr periferias urbanas más sostenibles y justas requiere políticas integrales y participación comunitaria, a fin de reducir los conflictos socioambientales y aprovechar las oportunidades que brindan estos territorios en transición.

1.2. Representaciones sociales e imagen urbana

Las nociones de representación social e imagen urbana articulan lo subjetivo y lo espacial en este estudio. Para Serge Moscovici (1961), las representaciones sociales son sistemas compartidos de ideas que permiten interpretar la realidad. Jodelet (1986) resalta su carácter colectivo y su capacidad de otorgar sentido al entorno. En América Latina, estas han sido aplicadas a problemáticas territoriales (Castorina & Kaplan, 2003). En Cotapachi, el objeto de representación es el territorio periurbano, interpretado cotidianamente. Estas representaciones orientan prácticas y refuerzan identidad y memoria. Según Berger y Luckmann (1968), el espacio también es construido socialmente.

Kevin Lynch, en *The Image of the City* (1960), propuso que las personas forman mapas mentales de sus ciudades a partir de sendas, bordes, distritos, nodos e hitos. Una ciudad resulta más "legible" si estos elementos son claros. Aunque formulada para contextos urbanos consolidados, esta teoría ha sido adaptada a espacios como Cotapachi, donde los elementos aparecen de forma dispersa, pero siguen organizando la experiencia del territorio. Incluso en contextos rurales, los habitantes generan imágenes mentales a partir de parajes, caminos o símbolos religiosos. En Cotapachi coexisten imaginarios rurales (chacras, acequias) y urbanos (calles, barrios), revelando su carácter híbrido.

La integración de ambas perspectivas permite comprender el territorio como espacio vivido, donde lo físico y lo simbólico se entrelazan. Las representaciones sociales muestran los significados atribuidos, mientras que la imagen urbana organiza espacialmente esos significados. Esta articulación conceptual orientó el análisis del caso Cotapachi.

1.3. Enfoque de los sistemas complejos autoorganizados

El marco teórico de este estudio se basa en el paradigma de los sistemas complejos autoorganizados para analizar las dinámicas territoriales en Cotapachi. Estos sistemas, integrados por múltiples elementos que interactúan de forma no lineal, generan patrones emergentes sin control central (Allen, 1997). Aplicado al territorio, esto implica concebir el periurbano como un sistema vivo en constante transformación, donde factores sociales, económicos y ambientales se articulan. La autoorganización plantea que el territorio puede estructurarse "desde abajo", a partir de dinámicas locales entre actores y ecosistemas (Maturana & Varela, 1973; Ostrom, 1990). Desde esta mirada, fenómenos como la fragmentación urbana o los asentamientos espontáneos son vistos como efectos emergentes de interacciones complejas. En Cotapachi, decisiones cotidianas como dónde construir o qué rutas tomar configuran la imagen urbana y la organización territorial. La teoría de la complejidad muestra cómo pequeñas acciones pueden escalar en impactos significativos.

Un caso ilustrativo fue la creación colectiva de un sendero alternativo para evitar un área insegura. Este camino se consolidó informalmente, revelando cómo las prácticas individuales generan transformaciones espaciales en clave de autoorganización. Este enfoque integra lo psicosocial con lo territorial. Las representaciones sociales influyen en el uso del espacio y pueden reforzar o degradar su valor. La ecología aporta el concepto de resiliencia (Holling, 1973), entendida como la capacidad del sistema de absorber impactos sin perder estructura. En el periurbano, esta resiliencia enfrenta límites ante crisis ambientales o sociales. En conjunto, estos marcos ofrecen una visión holística del espacio como sistema complejo, adaptativo y en constante cambio.

2. Área de estudio: COTAPACHI-QUILLACOLLO

En el departamento de Cochabamba, se identifican 32 zonas periurbanas en la Región Metropolitana Kanata, marcadas por cuadrantes, con las tres primeras letras por los siete municipios que la componen, Sacaba **SAC**, Cochabamba **CBA**, Tiquipaya **TIQ**, Quillacollo **QUI**, Vinto **VIT**, Colcapirhua **COL** y Sipe Sipe **SIP**¹, para el estudio se toma los Cuadrantes marcados por el código QUI 4 y CBA 5, tal como muestra la imagen 1. En las zonas periurbanas de Cochabamba, es común encontrar mezclas de viviendas residenciales, actividades agrícolas y terrenos sin desarrollar. Estas zonas enfrentan desafíos como la falta de infraestructura adecuada, la presión sobre los recursos naturales y la necesidad de servicios públicos.

El territorio periurbano de Cotapachi, en el municipio de Quillacollo a 13 km de Cochabamba, con cerca de 184.000 habitantes (INE, 2024), ha pasado de ser una zona agrícola quechua a un espacio marcado por la urbanización dispersa. Sus elementos distintivos incluyen la laguna de Cotapachi (valor ecológico), una propiedad militar restrictiva y un botadero municipal con impactos ambientales y estigma. La población es heterogénea: campesinos sindicalizados y nuevos residentes urbanos, expresando la tensión rural-urbana. La presencia de sindicatos y OTBs refleja conflictos territoriales y la necesidad de planificación participativa. Cotapachi ejemplifica

¹ Dato en función del proyecto "Interfaces territoriales y paisajes evolutivos en la Región Metropolitana Kanata - fases 01 y 02. El presente artículo toma como referencia el área de estudio definida por el proyecto, para desarrollar en ese contexto de manera individual el componente referido a las Representaciones Sociales, apropiación y configuración del territorio, presentado como resultado de las gestiones 2023 y 2024

Figura 01
Criterios para la elección del sitio de estudio en espacios periurbanos

Equipo IIACH

la metropolización con usos mixtos, ocupación informal y disputas entre urbanización y conservación. Destaca por su valor arqueológico (qollqas prehispánicas) y vínculos históricos con Simón I. Patiño² y el Ejército, origen del fuerte Cotapachi. Desde 2003 funciona el botadero municipal, intensificando conflictos. En 2024 se inauguró el Edificio Judicial, sumando servicios institucionales. Cotapachi es un sistema complejo autoorganizado que articula urbanización, ruralidad y patrimonio.

En este contexto, enfoques como las representaciones sociales y la imagen urbana permiten interpretar disputas territoriales y orientar una planificación sostenible.

2.1. Criterios de delimitación del área de estudio

El estudio del periurbano de Cotapachi (Quillacollo, Cochabamba) plantea un enfoque territorial integral para abordar su complejidad socioespacial, cultural y ambiental. Se propone dividir el área en seis cuadrantes, como se evidencia en la figura 2, entendiendo el territorio como un sistema complejo autoorganizado, con el objetivo de guiar una planificación y gestión participativa.

- El primer cuadrante corresponde al corredor urbano de la avenida 14 de Septiembre y la estación del tren en Piñami, con infraestructura básica y usos mixtos, además de asentamientos irregulares. Abarca 8 OTB's de Quillacollo.

² Simón I. Patiño fue un magnate boliviano del estaño, visionario industrial que influyó en la economía global y nacional.

- El segundo cuadrante incluye el edificio judicial, villa militar y barrios cerrados; combina áreas agrícolas con urbanización informal y déficit de servicios. Hay 6 OTB's (2 de Colcapirhua y 4 de Quillacollo).

- El tercero conserva áreas agrícolas tradicionales, afectadas por el uso de aguas contaminadas del río Rocha, e incluye la policía militar y 3 OTB's de Quillacollo.

El cuarto es rural y productivo, con el único sindicato agrario (Esquilan) y 4 OTB's (2 de cada municipio).

- El quinto está dominado por enclaves militares y una laguna contaminada, lo que fragmenta el territorio.

- El sexto incluye el botadero de Quillacollo, con severos impactos ambientales y conflictos sociales.

La división por cuadrantes facilita entender la estructura híbrida de Cotapachi, integrando imagen urbana y representaciones sociales para fomentar una planificación sostenible y participativa. Las OTB's, creadas con la Ley de Participación Popular (1994), representan a barrios y comunidades, gestionan proyectos y canalizan demandas ciudadanas. Su papel es crucial en zonas informales como Cotapachi. Por otro lado, los sindicatos agrarios, con raíces en la Reforma Agraria de 1953, representan a productores rurales, defienden el acceso a la tierra y preservan prácticas tradicionales frente a la presión urbana.

El cuadro 2 y figura 2, contextualiza a las Organizaciones Territoriales de Base OTB's, además de al único sindicato agrario presente en el sector de estudio. En este contexto para detectar sus límites físicos y administrativos, se recorrió el lugar con auxilio de GPS para generar una ruta, ubicando y documentando su presencia, además de espacios públicos relevantes como también sectores protagónicos naturales en cursos de agua, infraestructura como la villa y cuartel militar y repositorio de desechos. La presencia de parcelas agrícolas y manzanos urbanizados con el emplazamiento de edificaciones, son evidentes denotando el

Aspecto	OTB's (Organizaciones Territoriales de Base)	Sindicatos Agrarios
Definición	Estructuras comunitarias creadas por Ley de Participación Popular para gestionar demandas vecinales.	Organizaciones autónomas que agrupan a campesinos para la defensa de derechos y gestión de tierras.
Origen	1994, tras la promulgación de la Ley de Participación Popular.	Siglo XX, fortalecidos tras la Reforma Agraria de 1953.
Ámbito de actuación	Principalmente áreas urbanas, periurbanas y barrios.	Ámbitos rurales y de producción agropecuaria.
Actores representados	Vecinos y habitantes de zonas urbanas y periurbanas.	Campesinos, productores agrícolas y comunarios.
Funciones principales	Canalizar demandas vecinales, proponer proyectos, vigilar obras públicas.	Defensa de tierras, gestión productiva, resolución de conflictos, representación política.
Relación con el Estado	Reconocidas formalmente como interlocutoras oficiales ante los municipios.	Reconocidos como actores sociales históricos y consultados en procesos agrarios.
Presencia en Cotapachi	Presencia fuerte en barrios consolidados y asentamientos en proceso de regularización.	Presencia activa en áreas rurales de Cotapachi con resistencia a la urbanización.
Desafíos actuales	Falta de recursos, baja capacidad técnica, fragmentación territorial.	Presión urbanística, pérdida de tierras productivas, convivencia con asentamientos urbanos.

Cuadro 02
OTB's y sindicatos agrarios
Elaboración propia

Figura 02
Distritos - Organizaciones Territoriales de Base
OTB's y Sindicatos agrarios en los Municipios de
Colcapirhua, Quillacollo y Cochabamba.

Elaboración propia

contraste entre lo natural y lo construido, esta descripción se evidencia con la ubicación de 22 sectores con marcado protagonismo visual y perceptual. (Ver figuras 3 y 4).

El análisis socio-territorial de Cotapachi muestra una diferencia entre el protagonismo de las OTB's y la limitada presencia sindical. Solo un sindicato agrario (Esquilan) subsiste en Colcapirhua, frente a la expansión de OTB's en ambos municipios. Esta asimetría evidencia la pérdida de influencia del modelo campesino tradicional ante la urbanización y el ascenso de estructuras vecinales urbanas, que hoy lideran la gestión territorial. En Quillacollo, las OTB's predominan en todos los cuadrantes, con nombres que reflejan la transición rural-urbana. En Colcapirhua, aunque menos presentes, también comparten espacio con el sindicato Esquilan en el cuadrante 4. Esta convivencia revela tensiones: el sindicato prioriza la producción colectiva, mientras las OTB's gestionan suelo y servicios urbanos. La declinación sindical responde a tres factores: reducción de áreas productivas por urbanización, prioridad legal de

las OTB's y migración que impulsa nuevos barrios. Aun así, el sindicato Esquilan conserva valor simbólico y actúa en conflictos territoriales, representando la resistencia rural.

En suma, Cotapachi es un territorio híbrido donde las OTB's lideran la gestión urbana y el sindicato agrario encarna la persistencia campesina, siendo clave para estudiar transformaciones desde los sistemas complejos autoorganizados.

2.2. Reflexiones sobre el contexto de estudio y el marco teórico

El análisis de territorios periurbanos, donde confluyen dinámicas urbanas, rurales y transicionales, requiere enfoques que reflejen su complejidad. En este contexto, las

Figura 03
Cuadrantes de estudio y recorridos
Elaboración propia

REFERENCIAS

- i1. Estación Piñami / Tren metropolitano.
- i2. Intersección entre avenida y vía tren metropolitano.
- i3. Intersección entre avenida y vía tren metropolitano.
- e4. Campo deportivo.
- e5. Espacio público.
- i6. Intersección entre Av. Circunvalación y vía tren metropolitano.
- i7. Edificio judicial de Quillacollo.
- i8. Villa militar Cotapachi.
- i9. Av. Bernardino Bilbao Rioja
- i10. Calle perpendicular a la Av. Bernardino Bilbao Rioja
- i11. Fortín militar Cotapachi
- i12. Contexto agrícola y agropecuario
- i13. Policía militar Cotapachi
- i14. Puente sobre el río Rocha, de camino al botadero
- e15. Campo deportivo
- i16. Área degradada
- i17. Camino al botadero
- i18. Serranía contenedora del botadero de basura Municipal
- i19. Botadero Municipal
- i20. Camino de salida del Botadero Municipal
- i21. Avenida de conexión con Av. Circunvalación
- i22. Calles cercanas a Av. Circunvalación

Recorrido visual

Cursos de agua

Limites municipales

Espacios públicos

Puentes

Figura 04
Recorrido visual
Elaboración propia

representaciones sociales y la imagen urbana de Kevin Lynch resultan fundamentales para interpretar estos espacios como sistemas complejos autoorganizados, como se observa en Cotapachi (Quillacollo).

Según Moscovici y Jodelet, las representaciones sociales explican cómo actores diversos; campesinos, militares, habitantes urbanos, autoridades; perciben y se apropian del territorio, integrando dimensiones físicas, simbólicas y sociales asociadas a urbanización y poder.

La teoría de Lynch aporta categorías como sendas, bordes y nodos. En Cotapachi, esto permite reconocer elementos como la avenida 14 de Septiembre, los bordes militares o hitos simbólicos como la laguna, que estructuran la percepción colectiva.

Ambos enfoques se complementan al integrar lo físico y lo simbólico en contextos sin planificación centralizada. Aplicados a Cotapachi, permiten comprender la urbanización informal, la fragmentación espacial y las disputas por el suelo desde una mirada sensible y participativa, superando la dicotomía campo-ciudad y aportando a políticas públicas más coherentes con las vivencias locales.

2.3. La imagen de contexto como instrumento de mirada a lo urbano y también lo periurbano

Kevin Lynch, en *The Image of the City* (1960), desarrolló su teoría sobre la imagen urbana a partir de cómo las personas perciben y estructuran mentalmente la ciudad. Propuso cinco elementos clave: sendas, bordes, barrios, nodos y mojones. Aunque su estudio se centró en ciudades consolidadas, su metodología puede adaptarse a espacios periurbanos si se consideran sus características de baja densidad y fragmentación.

1. Sendas: En zonas periurbanas predominan caminos rurales e informales, muchas veces sin jerarquía. Estudiar su trazado ayuda a comprender la orientación de los habitantes.
2. Bordes: Las transiciones urbano-rurales, como ríos contaminados o muros militares, son claves para entender los límites sociales y físicos en el periurbano.
3. Barrios: Aunque menos definidos, existen zonas identificables por su uso del suelo (villas militares, cooperativas, zonas agrícolas), útiles para el análisis territorial.
4. Nodos e Hitos: Templos, escuelas, botaderos o fortines funcionan como puntos de referencia simbólica que generan sentido de pertenencia.

La imagen urbana en el periurbano es más difusa, por lo que se requiere complementar la metodología de Lynch con herramientas cualitativas como entrevistas o mapas mentales. Además, su enfoque original no abordó las desigualdades sociales ni los conflictos territoriales, aspectos centrales hoy en los estudios periurbanos. Sin embargo, su marco sigue siendo útil si se actualiza con enfoques críticos, representaciones sociales y teorías de sistemas complejos, el cuadro 3 muestra un intento.

2.4. Incorporación metodológica para aplicar la imagen urbana de Kevin Lynch en Cotapachi.

La teoría de Lynch es una herramienta útil para estudiar la apropiación del territorio en contextos periurbanos. En Cotapachi, permitiría leer la fragmentación territorial desde las percepciones locales y las dinámicas simbólicas y físicas:

- Cartografía participativa: Solicitar a los pobladores que dibujen su "mapa mental" del área, identificando sendas, bordes, nodos y mojones, incluyendo actores de OTBs y del sindicato agrario.
- Análisis espacial: Superponer los mapas mentales con cartografía SIG para evidenciar coincidencias y contradicciones.
- Entrevistas: Recoger testimonios sobre el uso y valoración del espacio, desde OTBs y el sindicato agrario.

Cuadro 03
Propuesta de integración de imagen urbana a espacios periurbanos, desde la base de la teoría de Kevin Lynch.
 Elaboración propia

Dimensión	Concepto de Lynch	Adaptación para el periurbano	Aplicación en Cotapachi
Morfología espacial	Sendas	Calles, caminos de tierra, rutas de transporte informal; trazos desorganizados o inacabados.	Calles de acceso al relleno sanitario, sendas campesinas y caminos hacia los acuíferos contaminados.
Límites y bordes	Bordes	Bordes físicos y simbólicos: ríos, acequias, muros militares, franjas de asentamientos irregulares.	Río Rocha como borde natural; fortín militar como borde institucional excluyente.
Zonificación social	Barrios	Sectores reconocibles aunque informales: cooperativas, zonas agrícolas, asentamientos en conflicto.	Villa militar de Cotapachi, zona de Collcas arqueológicas, zona de agricultores y zona de loteamientos irregulares.
Nodos	Nodos	Espacios de concentración y referencia: mercados, plazas, paradas de transporte, centros comunitarios.	Parada del tren metropolitano como nodo emergente; mercado informal temporal cerca de la villa militar.
Identidad y símbolos	Hitos	Elementos visuales o simbólicos de referencia: silos, depósitos de basura, tanques de agua, torres, capillas.	Antiguas Collcas (almacenes arqueológicos), depósito del botadero municipal como referencia negativa.

- **Análisis interpretativo:** Integrar los hallazgos con el modelo de Lynch, visibilizando tensiones que escapan al análisis morfológico.

3. Metodología

Tomando en cuenta a las representaciones sociales, la imagen urbana, en el contexto de los sistemas complejos autoorganizados; se recurre a los principios de la Investigación-Acción Participativa (IAP) ³, como una propuesta metodológica de tipo cualitativo. Es elegida, por su énfasis en involucrar activamente a la comunidad, no solo como objeto de estudio, sino como co-investigadora. El área de estudio abarcó OTB'S, un sindicato agrario; ubicados en sectores urbanos, rurales y periurbanos de Cotapachi, desarrollándose en las siguientes etapas:

- **Recopilación preliminar:** Se realizaron recorridos exploratorios junto a líderes de OTB's y del sindicato agrario. Estos transectos permitieron al investigador familiarizarse con el territorio, identificar hitos relevantes (canales, asentamientos, áreas deforestadas), y establecer contacto inicial con los habitantes. También se revisaron documentos (planes municipales, estudios previos) para contextualizar el crecimiento urbano y los conflictos ambientales del área.
- **Entrevistas en profundidad:** Se realizaron 30 entrevistas semiestructuradas a informantes clave (antiguos pobladores, dirigentes, autoridades municipales y organizaciones civiles, escogidos por sugerencias de los mismos pobladores). Las entrevistas abordaron historias de vida, cambios percibidos (urbanización, contaminación) y visiones de futuro. Tuvieron una duración de 1 a 2 horas, y se realizaron en español o quechua, con traducción informal si fue necesario.
- **Mapas mentales:** A 30 participantes, elegidos por sugerencias de personas clave, se les pidió dibujar su comunidad, señalando lugares significativos, peligrosos o valiosos. Se usaron preguntas orientadoras para estimular el relato. Los mapas fueron analizados para identificar patrones comunes en la imagen urbana

³ La IAP es un enfoque metodológico surgido a partir de Kurt Lewin (1946), y desarrollado en América Latina por Orlando Fals Borda y Paulo Freire. Se basa en la participación activa de las comunidades en la generación de conocimiento y en la transformación de sus propias realidades. Fals Borda (1985) promovió una ciencia comprometida con lo popular, mientras que Freire (1970) aportó la pedagogía del oprimido como base crítica. Sigue vigente porque facilita procesos colaborativos en contextos de exclusión y desigualdad, integrando saberes locales y científicos para enfrentar problemáticas territoriales, urbanas y ambientales. Un ejemplo reciente es el proyecto "Cartografías del Sentir" en Medellín (Colombia), donde colectivos juveniles trabajaron con investigadores mediante IAP para mapear sus territorios desde las representaciones sociales de miedo, cuidado y pertenencia, combinando talleres, caminatas territoriales y producción audiovisual comunitaria (Restrepo & Muñoz, 2020). Esta experiencia evidenció el poder de la IAP para visibilizar memorias, resignificar espacios y co-construir propuestas urbanas inclusivas.

Figura 06
 Imagen urbana de contexto
 Elaboración propia

La identidad local se vincula a la historia agrícola y al manejo del agua. Aunque la agricultura ha disminuido, persiste la memoria de acequias y espacios simbólicos como bosquecillos y colinas con qollcas, que representan tanto un paisaje rural valorado como amenazado por la urbanización.

En talleres, los vecinos expresaron preocupación ambiental y propusieron limpiar acequias y reforestar, resignificando colectivamente estos espacios como áreas recuperables por la comunidad.

4.2. Imagen urbana colectiva de Cotapachi: elementos y significados

Desde la teoría de Lynch, los habitantes de Cotapachi reconocen sendas (carretera, camino vecinal), bordes (alambrado militar), nodos (plaza, escuela) e hitos (lagunas, serranía). Estos elementos organizan el espacio y adquieren sentido desde las vivencias locales, reflejando movilidad, identidad y riesgo.

Los mapas mentales muestran sendas centrales, bordes simbólicos como el río, nodos comunitarios e hitos naturales con carga simbólica: rutas temidas o seguras, plazas de pertenencia, y el botadero como anti-hito asociado al abandono.

Las representaciones difieren según el origen: antiguos pobladores evocan lo agrícola, mientras sus descendientes prefieren vender su patrimonio por herencia y dejar el lugar; los nuevos priorizan lo residencial, sin mucho vínculo con el entorno. Aun así, coinciden en ciertos espacios, aunque con significados distintos. Cotapachi muestra así una imagen urbana cargada de sentidos sociales, clave para una planificación territorial sensible. La imagen 5, muestra la imagen de lugar.

4.3. Percepción de inseguridad, infraestructura y confianza en la gobernanza

Un hallazgo clave fue la distinción entre espacios "seguros" y "peligrosos", vinculada a infraestructura (alumbrado, caminos) y presencia institucional (El cuartel que promueve confianza y seguridad, pero su presencia fragmenta el territorio, generando vacíos en algunos lugares sin falta de control). Las zonas iluminadas se perciben como seguras, mientras que las oscuras, sin vigilancia, generan abandono. Ante esto, los vecinos evitan rutas riesgosas o forman rondas espontáneas. La presencia estatal es vista como orden; su ausencia genera desconfianza. La seguridad combina condiciones físicas y percepción de gobernanza, la imagen 6 refleja estas afirmaciones.

Desde los sistemas complejos, estas percepciones retroalimentan la realidad: la falta de Estado perpetúa precariedad, y la organización vecinal intenta compensarla. Sin embargo, muchos aún dependen de soluciones externas. Para avanzar hacia una gobernanza sostenible, se requiere apoyo institucional, formación y confianza compartida.

4.4. Importancia de los servicios ecosistémicos urbanos en la percepción local

En Cotapachi, los elementos naturales y servicios ecosistémicos urbanos influyen en la percepción comunitaria. A diferencia de zonas urbanas densas, el periurbano conserva áreas verdes, lagunas y suelos agrícolas. Estos espacios son valorados por sus beneficios (paisaje, recreación, riego), pero también generan preocupación por su abandono (inseguridad, contaminación, ya que las aguas contaminadas del río Rocha, son usadas para riego). La laguna de Cotapachi ilustra esta ambivalencia: es apreciada por su valor ambiental, pero vista como riesgosa sin gestión adecuada. Algo similar ocurre con bosques y campos aislados, agradables pero percibidos como inseguros.

Cuando estos espacios son cuidados (parques, limpieza, senderos), se integran positivamente a la imagen del lugar. Si se deterioran, se transforman en focos de conflicto. De ahí la necesidad de una gestión participativa, donde la comunidad valore y proteja estos recursos. Las acciones de reforestación y limpieza en Cotapachi mejoraron su apropiación colectiva.

4.5. Hacia una gestión integrada y participativa del periurbano

Cotapachi enfrenta desafíos propios de la periurbanización, fragmentación, conflicto por el uso del suelo, degradación ambiental y tensiones identitarias, que requieren gestión integral. No bastan

intervenciones físicas si la comunidad percibe zonas como “tierra de nadie”; se necesitan acciones participativas que resignifiquen el espacio (murales, actividades, renombramientos) y refuercen la pertenencia.

La gobernanza territorial es fundamental. Problemas como la contaminación del río o la inseguridad demandan coordinación entre instituciones y vecinos. La confianza en las autoridades influye en la percepción de seguridad, por lo que se sugiere impulsar espacios de co-gestión con actores locales e institucionales, incluida la unidad militar, en línea con la “conciencia de lugar” (Magnaghi, 2000).

Aunque estos fenómenos se repiten en otros periurbanos de América Latina, cada territorio requiere soluciones específicas. El uso de mapeo cognitivo y representaciones sociales ayuda a identificar el "mapa invisible" de los habitantes, complementando la cartografía técnica. Planificar el periurbano implica integrar forma y significado. Incorporar visiones locales permitirá políticas más justas, contextualizadas y sostenibles.

"La forma en que las comunidades perciben, representan y habitan su territorio está profundamente influida por la articulación entre elementos físicos, simbólicos y ecológicos. Infraestructura legible, presencia institucional y vínculos sociales fortalecen la cohesión territorial, mientras que la fragmentación espacial y la desvinculación simbólica generan barreras invisibles que debilitan la apropiación colectiva. Los servicios ecosistémicos urbanos, cuando son valorados, refuerzan el sentido de pertenencia; cuando se degradan, afectan la identidad local. Así, comprender y planificar los espacios periurbanos exige integrar conocimiento técnico con representaciones sociales, para orientar la autoorganización hacia formas más sostenibles, inclusivas y equitativas de habitar el territorio."

Figura 08
Reflexiones finales
Elaboración propia

5. Conclusiones

El estudio de Cotapachi muestra que el territorio se construye simbólica y conflictivamente desde abajo. La fragmentación espacial también implica fragmentación de sentidos y aspiraciones. La metodología participativa, los sistemas complejos y el pensamiento latinoamericano permiten una lectura crítica y situada.

La integración entre sistemas complejos, representaciones sociales e imagen urbana permitió comprender la configuración dinámica y simbólica del periurbano en Cotapachi. Este enfoque evidenció que la urbanización informal, los significados colectivos y los patrones emergentes superan los modelos clásicos de planificación. El análisis comparativo revela que, mientras en Europa se resignifica el periurbano con criterios sostenibles, y en EE.UU. se enfrentan los efectos de la suburbanización dispersa, en Latinoamérica y Bolivia, especialmente Cotapachi, persisten formas de autoorganización territorial. Estos espacios híbridos exigen políticas sensibles a sus tensiones y potencialidades. Para lograr una planificación más justa, es clave integrar lo simbólico en las políticas públicas. Cotapachi refleja los desafíos de la urbanización informal, la debilidad institucional y la necesidad de nuevas epistemologías territoriales, que considere lo siguiente:

- **Importancia de las percepciones colectivas:** Los habitantes significan su entorno, lo que incide en su transformación. Ignorar estas representaciones puede generar intervenciones fallidas; integrarlas aporta legitimidad.
- **Enfoque metodológico interdisciplinario:** La articulación entre mapas mentales (Lynch), significados sociales (Jodelet) y participación (IAP) brindó una mirada más integral, validada colectivamente.
- **Desafíos del periurbano, urbano y rural:** En Cotapachi coexisten conflictos de suelo, degradación ambiental y tensiones identitarias. Requieren respuestas físicas y sociales. La autoorganización tiene potencial, pero precisa apoyo institucional.
- **Relevancia para políticas públicas:** Las representaciones sociales permiten diseñar políticas contextualizadas. Diagnósticos participativos como este equilibran acciones en zonas estigmatizadas y valorizadas.
- **Contribución teórica:** La combinación de sistemas complejos y representaciones sociales ofrece herramientas para analizar lo físico y lo simbólico en los procesos emergentes.

Este estudio muestra que las percepciones territoriales son clave, los enfoques mixtos enriquecen el análisis, los desafíos periurbanos requieren respuestas integrales, considerar imaginarios mejora las políticas, y unir forma y sentido ayuda a comprender mejor el territorio.

El trabajo propone una metodología replicable en otras periferias y abre nuevas líneas de investigación como el seguimiento de cambios perceptuales o la cocreación urbana. Aunque cualitativo, revela dinámicas profundas invisibles a métodos tradicionales. Comprender lo periurbano exige leer su complejidad simbólica y espacial como un reto urgente de planificación.

Referencias

- Aguilera Maldonado, A. E., González Soto, F. A., Córdova Ochoa, A. B., Ochoa Moreno, M. A., & Bustos Peñarreta, P. E. (2024). *Desafíos de la planificación en zonas periurbanas: Un estudio comparativo*. RECIAMUC, 8(2), 293-302. [https://doi.org/10.26820/reciamuc/8.\(2\).abril.2024.293-302](https://doi.org/10.26820/reciamuc/8.(2).abril.2024.293-302)
- Allen, P. (1997). *Cities and regions as self-organizing systems: Models of complexity*. Gordon and Breach Science Publishers.
- Aragau, C. (2018). *Le périurbain : un concept à l'épreuve des pratiques*. Géoconfluences. <https://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/france-espaces-ruraux-periurbains/articles-scientifiques/periurbain-concept-pratiques>
- Ascher, F. (1995). *Métapolis ou l'avenir des villes*. Éditions Odile Jacob.
- Berger, P., & Luckmann, T. (1968). *La construcción social de la realidad*. Amorrotu.
- Bookchin, M. (1982). *The ecology of freedom: The emergence and dissolution of hierarchy*. Cheshire Books.
- Castorina, J. A., & Kaplan, C. P. (2003). *Las representaciones sociales en la teoría y en la investigación empírica*. Psicología, Conocimiento y Sociedad, (1), 18-29.
- Céspedes, R. (2006). *Sectores periurbanos en la Santa Cruz dual*. Fundación PIEB / Editorial El País. <https://es.scribd.com/document/126735753/Sectores-Periurbanos-en-La-Santa-Cruz-Dual>
- Donadieu, P. (2003). *Campagnes urbaines*. Actes Sud.
- Downs, R. M. (1970). *Cognitive maps and spatial behavior: Process and products*. In R. M. Downs & D. Stea (Eds.), *Image and Environment: Cognitive Mapping and Spatial Behavior* (pp. 1-26). Aldine.
- Fals Borda, O. (1985). *Conocimiento y poder popular: Lecciones con campesinos colombianos*. Siglo XXI Editores.
- Fals Borda, O. (1987). *Ciencia propia y colonialismo intelectual*. Revista Mexicana de Sociología, 49(1), 149-162.
- Freire, P. (1970). *Pedagogía del oprimido*. Siglo XXI Editores.
- Gavina-Puerta, N., & Velasco-Canelas, W. (2025). *Problemáticas territoriales derivadas de procesos de ocupación en la periferia urbana. Estudio de caso comparativo de las ciudades de Medellín Colombia, y Cochabamba, Bolivia*. Revista de Arquitectura (Bogotá), 27(1), 85-105. <https://doi.org/10.14718/RevArq.2025.27.4840>
- Garnier, N. (2019, 30 de julio). *Le malaise des métropoles*. Entretien avec Nelly Garnier. Revue Conflits. <https://www.revueconflits.com/nelly-garnier-ville-fondapol-havas/>
- Goldstein, D. M. (2020). *Territorializing planning in Bolivia's urban periphery*. European Planning Studies, 28(12), 2495-2513. <https://doi.org/10.1080/13563475.2020.1839389>
- Guo, Y., Wang, J., Wang, Y., Zhang, Y., & Chen, Y. (2023). *Global expansion of wildland-urban interface intensifies human-wildfire exposure*. Science Advances, 9(45), eado9587. <https://doi.org/10.1126/sciadv.ado9587>
- Holling, C. S. (1973). *Resilience and stability of ecological systems*. Annual Review of Ecology and Systematics, 4(1), 1-23.
- Jodelet, D. (1986). *La representación social: fenómenos, concepto y teoría*. En S. Moscovici (Ed.), *Psicología social II* (pp. 469-494). Paidós.
- Jokinen, J. C. (2018). *Migration-related land use dynamics in increasingly hybrid peri-urban space: Insights from two agricultural communities in Bolivia*. Population and Environment, 40(2), 136-157. <https://doi.org/10.1007/s11111-018-0305-7>

- Kitchin, R. (1994). *Cognitive maps: What are they and why study them?* Journal of Environmental Psychology, 14(1), 1-19.
- Krueger, R. A., & Casey, M. A. (2015). *Focus groups: A practical guide for applied research* (5th ed.). SAGE Publications.
- Ledo García, M. del C. (2022). *Efecto de las migraciones en las concentraciones urbanas de Santa Cruz, Cochabamba, La Paz y El Alto, Bolivia*. Hábitat y Sociedad, (15), 13-43. <https://revistascientificas.us.es/index.php/HyS/article/view/20694>
- Lewin, K. (1946). *Action research and minority problems*. Journal of Social Issues, 2(4), 34-46.
- Magnaghi, A. (2000). *Il progetto locale: verso la coscienza di luogo*. Bollati Boringhieri.
- Maturana, H. R., & Varela, F. J. (1973). *De máquinas y seres vivos: Una teoría sobre la organización biológica*. Editorial Universitaria.
- Moscovici, S. (1961). *La psychanalyse, son image et son public*. PUF.
- Ostrom, E. (1990). *Governing the commons: The evolution of institutions for collective action*. Cambridge University Press.
- Perales Miranda, V.H. (2024) *Proceso de crecimiento urbano en el área periurbana de la zona Sur de La Paz*. ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/388144138_Proceso_de_crecimiento_urbano_en_el_area_periurbana_de_la_zona_Sur_de_La_Paz
- Porto-Gonçalves, C. W. (2006). *A globalização da natureza e a natureza da globalização*. Civilização Brasileira.
- Restrepo, D., & Muñoz, S. (2020). *Cartografías del sentir: Jóvenes, ciudad y representaciones sociales*. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 18(1), 1-20. <https://doi.org/10.11600/1692715x.18108>
- Santos, M. (1994). *Territory and society: The other globalisation*. Hucitec (o EdUSP según edición).
- Svampa, M. (2008). *Las fronteras del neoextractivismo en América Latina*. Editorial Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).
- Torre, A., & Fonseca, B. (2023). *Conflict and oppositions in the development of peri-urban agriculture: The case of the Greater São Paulo region*. Sociología Ruralis, 63(1), 160-177. <https://doi.org/10.1111/soru.12375>
- Wade, P., Rossi, T., Raftopoulos, M., & Coletta, M. (2024). *Peri-urban communities and precarious temporality in Cochabamba, Bolivia: Class, indigeneity, and social exclusion*. Geoforum, 153, 104039. <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2024.104039>
- Wesseler, S. (2025, 29 de enero). *Do Americans really want urban sprawl?* Yale Climate Connections. <https://yaleclimateconnections.org/2025/01/do-americans-really-want-urban-sprawl/>